

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/274567624>

Degradação Ambiental na Sub-Bacia do Rio Gaviãozinho, Bacia do Rio Pardo-BA: um estudo da relação sociedade-natureza

Presentation · January 2014

DOI: 10.13140/RG.2.2.19358.77123

CITATIONS

0

READS

171

2 authors:

Rafael Carvalho Santos
Federal University of Rio de Janeiro

14 PUBLICATIONS 19 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Marcelo Araujo da Nóbrega
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

26 PUBLICATIONS 24 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

DIAGNÓSTICO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO LITORAL SUL FLUMINENSE (ANGRA DOS REIS E PARATY), COM TÉCNICAS DE BIOENGENHARIA E SUAS RELAÇÕES COM O TURISMO REGIONAL [View project](#)

Soil erosion and Geomorphology issues in geographical approaches [View project](#)

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA SUB-BACIA DO RIO GAVIÃOZINHO, BACIA DO RIO PARDO – BA: UM ESTUDO DA RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZA

Rafael Carvalho Santos

Graduado em Geografia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/UESB. E-mail:
rafac.16@gmail.com

Marcelo Araújo da Nóbrega

Professor titular do Departamento de Geografia da UESB.
maraujonobrega@gmail.com

INTRODUÇÃO

A relação sociedade-natureza é algo que ocorre ao longo da história da sociedade, em diferentes escalas temporais e espaciais. A sociedade utiliza da natureza como fonte de sobrevivência. Os recursos naturais são explorados para satisfazer as necessidades básicas do homem, e também as necessidades criadas pelo próprio homem. O modo de produção de uma sociedade influencia muito na forma como ela interage com a natureza. O capitalismo é um modo de produção em que a relação da sociedade com a natureza é muito intensificada, não tendo esta, condições de suportar tamanha exploração por muito tempo.

De acordo com Passos (1994), tanto o espaço urbano como o rural, vêm passando por transformações devido à lógica de desenvolvimento adotada no Brasil, onde a ocupação do solo na maioria das vezes é feita de forma desordenada sem levar em consideração as inúmeras variáveis ambientais e suas repercussões sobre a sociedade, ou vice-versa.

A natureza deve ser utilizada com responsabilidade, ou seja, de forma a garantir a preservação e regeneração da biodiversidade. Ross (1995, p. 65-66) define duas premissas

básicas para a pesquisa ambiental, na primeira ele afirma “que a natureza tem capacidade de auto-regeneração, pois o homem por mais que a altere, não consegue interferir na sua essência”, e na segunda ele diz “que é possível utilizar-se dos recursos da natureza sem dizimá-los, a medida que se planeje seu uso e aplique tecnologias que respeitem seus limites”.

Neste sentido, a necessidade de se estudar a relação sociedade-natureza se faz presente, a fim de se conhecer as potencialidades e as fragilidades dos ambientes naturais, para que se tenha um uso mais sustentável destes ambientes, mitigando a degradação ambiental decorrente da relação inadequada sociedade-natureza.

Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a degradação ambiental na sub-bacia do Rio Gaviãozinho pertencente à Bacia do Rio Pardo, diante das relações sociedade-natureza, ali desenvolvidas. Buscando caracterizar os aspectos geoambientais e identificar os principais riscos ambientais intensificados pelas atividades humanas. E também oferecer subsídios para que a sociedade civil e a gestão pública municipal possam conhecer, e assim, propor e executar soluções aos problemas socioambientais ali identificados.

Para se alcançar os objetivos propostos, utilizou-se da abordagem sistêmica, compreendendo os componentes naturais e suas interações, e dos seguintes procedimentos metodológicos: Levantamento bibliográfico e documental sobre a temática estudada, com consulta de livros, teses, dissertações, monografias, artigos e documentos oficiais, como o projeto RADAMBRASIL; delimitação da área de estudo através da articulação das cartas topográficas SD.24-Y-A-VI de Vitória da Conquista e SD.24-Y-B—IV de Poções, na escala de 1:100.000, com a utilização do SIG MapViewer 7; elaboração dos instrumentos de coleta de dados em campo, como questionários e roteiros de entrevistas; aplicação dos questionários e reconhecimento da área de estudo; e por fim, os dados e informações coletados foram analisados e discutidos culminando na elaboração deste trabalho.

A sub-bacia do Rio Gaviãozinho localiza-se no Território de Identidade de Vitória da Conquista na Bahia, entre as coordenadas UTM 325.500 – 348.000m Oeste e 8.351.000 –8.379.100m Sul, abrangendo uma área de aproximadamente 31.831 hectares que corresponde a 318 km². Este rio é um dos afluentes do Rio Catolé e ambos fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Pardo, sua superfície se estende por três municípios, são eles: Barra do Choça, Planalto e Vitória da Conquista, ocupando uma área de apenas 1.843ha no município de Vitória da Conquista, como pode ser observado na figura 01.

Figura 01: Localização da área de estudo.

A GEOGRAFIA E A RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZA

Sabe-se que a questão ambiental tem se destacado no debate nas mais variadas

instancias. Problemas ambientais são cada vez mais frequentes, causando vários transtornos a população. A poluição, o desmatamento, os movimentos de massa, a compactação do solo, o assoreamento de rios são exemplos de problemas ambientais que vem afetando os ambientes, e são gerados/intensificados pela relação inadequada sociedade-natureza. De tal modo, Martinelli e Pedrotti (2001) afirmam que:

Os problemas ambientais da atualidade são nitidamente sociais, pois emergem da sociedade e não da natureza. A forma como os homens se relacionam com a natureza depende do modo como se relacionam entre si, o que é determinado pelas relações sociais vigentes em certo modo de produção, em dado momento do percurso da história da sociedade humana (MARTINELLI; PEDROTTI, 2001, p.39).

No mesmo sentido, Cunha e Guerra (2000) dizem que:

O processo histórico de ocupação desse espaço, bem como suas transformações, em determinada época e sociedade, fazem com que esse meio ambiente tenha caráter dinâmico. Dessa forma, o ambiente é alterado pelas atividades humanas e o grau de alteração de um espaço, em relação a outro, é avaliado pelos seus diferentes modos de produção e/ou diferentes estágios de desenvolvimento da tecnologia (CUNHA; GUERRA, 2000, p. 340).

Sendo assim, no atual modo de produção em que a principal preocupação é o aumento da riqueza, a questão ambiental tem emergido, haja vista a crescente exploração da natureza para satisfazer as necessidades sociais, necessidades estas muitas vezes criadas pela ideologia de consumo do capitalismo. A geografia, por estudar tanto os aspectos naturais como os sociais, assume um papel de destaque na temática da questão ambiental, procurando analisar os seus múltiplos desdobramentos.

A ciência geográfica tem como objeto de estudo o espaço geográfico, produzido historicamente através da relação da sociedade com a natureza, esta relação é mediada pelo trabalho humano, assim como nos aponta Caseti (1991). A depender das técnicas que dispõem, as sociedades podem transformar a natureza de formas diferenciadas (CASSETI, 1991; CHRISTOFOLETTI, 1995; CUNHA & GUERRA, 2000; MARTINELLI & PEDROTTI, 2001; ROSS, 2006).

Rodriguez (2012) assinala que as causas da crise ambiental estão estritamente ligadas ao modelo de produção dominante que exerce pressão superior ao ritmo de regeneração da natureza, ocasionando sua degradação. Para ele

[...] lacrisis ambiental se fundamenta en la existencia de un modelo actual de desarrollo que es insostenible, que es desigual para las sociedades humanas, y que es nocivo para los sistemas naturales. Tal modelo se dirige a la búsqueda de la eficiencia y de la competitividad económica a expensas del funcionamiento y de la diversidad de los sistemas naturales, afectando su capacidad de carga, e imponiendo ritmos de presión sobre los mismos que son incompatibles con los tiempos de rehabilitación y regeneración de la naturaleza (RODRIGUEZ, 2012, p. 93).

Desta forma, faz-se necessário ao tratar da relação sociedade-natureza entender o modo de produção onde a sociedade está inserida, entendido aqui como a forma que a sociedade se organiza para si reproduzir envolvendo toda uma dimensão social, econômica, política, ambiental e cultural. Pois, diante da exploração desordenada do meio ambiente vivenciada nos últimos anos, sem respeitar os limites mínimos impostos pela lei, associados a atual estrutura social, tem-se como resposta o aparecimento de uma série de problemas socioambientais.

Christofolletti (1995), afirma que ao se tratar das mudanças ambientais na superfície terrestre deve-se considerar as dimensões espaço-temporal, assim como a dinâmica e situação atual do sistema ambiental. Uma vez que, os fenômenos ambientais possuem sua expressividade de forma areal e evoluem com o tempo através de suas dinâmicas.

Graças às contribuições de Bertrand (1971), o conceito de paisagem passou a ser compreendido de forma mais completa, abarcando também as ações humanas ao contrário do que se tinha na geografia tradicional. Para ele,

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É, em uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em perpétua evolução (BERTRAND, 1971, p. 141).

No mesmo sentido, Martinelli e Pedrotti (2001) ao discutirem sobre o conceito de paisagem afirmam que:

Qualquer paisagem, por mais simples que seja, é sempre social e natural, subjetiva e objetiva, espacial e temporal, produção material e cultural, real e simbólica. Para sua completa apreensão, não basta a análise separada de seus elementos. É preciso compreender sua complexidade, que é dada pela forma,

estrutura e funcionalidade (MARTINELLI; PEDROTTI, 2001, p. 41).

Sendo assim, a paisagem não é algo fácil de ser entendida, para sua compreensão é preciso uma análise integrada de todos os elementos que a compõe (Clima, relevo, solos, cobertura vegetal, ação antrópica etc.). Ab'Sáber (2003) apresenta em seu livro, "Os Domínios de Natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas", os grandes domínios brasileiros, fazendo a caracterização desses grandes espaços, mostrando fatores de clima, relevo, vegetação, hidrografia, assim como apontando as principais formas de ocupação dessas áreas. Ele alerta para a crescente transformação dos domínios naturais em mercadoria para o favorecimento de poucos em detrimento de futuras gerações.

Para Ab'Sáber (2003, p. 9-10), "as paisagens têm sempre o caráter de heranças de processos de atuação antiga, remodelados e modificados por processos de atuação recente", logo, carrega em si, informações de um longo processo de formação para atingir o estado fisiográfico e ecológico atual que continuam em evolução. Ela representa "mais do que simples espaços territoriais, os povos herdaram paisagens e ecologias, pelas quais certamente são responsáveis, ou deveriam ser responsáveis".

Partindo também de uma abordagem sistêmica, Rodriguez (2012) compreende que o sistema socioambiental, como o próprio nome sugere,

[...] puede considerarse como la interrelación de la civilización humana, con el planeta Tierra, incluyendo en el mismo a toda la naturaleza, en su estado original, y a sus modificaciones y transformaciones humanas, que constituyen la base económica y socio cultural (RODRIGUEZ, 2012, p. 88-89).

E acrescenta, mostrando as recomendações para o bom funcionamento do sistema socioambiental levando em consideração questões ambientais e sociais, assinalando que:

Para que el sistema socio ambiental, pueda funcionar de manera óptima, es necesario el mantenimiento de las estructuras y funciones del propio planeta Tierra, de su naturaleza, y de sus espacios y territorios; es necesario el equilibrio entre los ingresos y egresos de energía e información de los diversos sub sistemas, y el predominio de una calidad de vida y de condiciones de vida dignas y aceptables para las poblaciones humanas (RODRIGUEZ, 2012, p. 90).

Logo, a natureza não deve ser tratada de forma isolada, assim como a sociedade, pois o sistema Terra é formado por vários subsistemas em constantes inter-relações, haja vista ainda que os problemas ambientais emergentes na

contemporaneidade são principalmente de ordem social.

Nesta perspectiva, Mendonça (2002) propõe para a geografia, diante da realidade vivenciada por esta ciência ao longo do século XX e início do século XXI, a abordagem socioambiental. Esta abordagem, de forma simplificada, consiste na reafirmação da sociedade através do termo “sócio” juntamente com o termo “ambiental” nos estudos da problemática ambiental na geografia, mostrando mais uma vez a importância da relação sociedade-natureza para esta ciência.

Então, com base nos autores aqui analisados, percebe-se que a relação sociedade-natureza deve ser levada em consideração nos estudos geográficos, permitindo a análise das intervenções da sociedade nos sistemas naturais e a utilização da natureza pela sociedade. Os estudos voltados para esta temática devem procurar mesclar em suas análises as interações entre elementos da atmosfera, hidrosfera, litosfera, biosfera e a ação humana, compreendendo os sistemas naturais em sua totalidade.

Degradação Ambiental: uma breve reflexão

Ao tratar sobre degradação ambiental é necessário não se ater apenas aos aspectos físicos, pois, é a sociedade que sofre os efeitos deste problema e também é ela que os causam. Segundo os autores,

[...] para que o problema possa ser entendido de forma global, integrada, holística, deve-se levar em conta as relações existentes entre a degradação ambiental e a sociedade causadora dessa degradação que, ao mesmo tempo, sofre os efeitos e procura resolver, recuperar, reconstruir as áreas degradadas (CUNHA; GUERRA, 2000).

Para Sánchez (2008, p. 27), degradação ambiental pode ser conceituada como “qualquer alteração adversa dos processos, funções ou componentes ambientais, ou como uma alteração adversa da qualidade ambiental”. Assim, qualquer interferência negativa nos fluxos de matéria e energia do ambiente leva a degradação ambiental que vem sendo intensificada pelas atividades humanas. A recuperação de uma área degradada vai depender do nível de degradação, sendo em muitos casos necessárias a execução de ações voltadas para a recuperação ambiental.

Então, degradação ambiental também pode ser compreendida como um impacto ambiental negativo. Já que impacto ambiental pode ser compreendido como uma alteração da qualidade ambiental provocada pela ação humana, que pode ser positivo ou

negativo.

Nas áreas rurais, devido a práticas de atividade agropecuárias, o desmatamento leva a destruição da biodiversidade, deixando os solos expostos sujeitos a erosão pela ação das chuvas, transportando os sedimentos para o leito do rio, que muitas vezes, se encontra sem a proteção da mata ciliar, ocasionando o transporte dos sedimentos das margens levando ao assoreamento do rio. Guerra et al. (1999) afirmam que

O processo erosivo tende a se acelerar à medida que mais terras são desmatadas para exploração de madeira e/ou para a produção agrícola, uma vez que os solos ficam desprotegidos da cobertura vegetal, e conseqüentemente, as chuvas incidem diretamente sobre a superfície do terreno (GUERRA; SILVA; BOTELHO, 1999, p.17).

Como dito anteriormente, várias são as causas da degradação ambiental, muitas vezes pelas próprias condições naturais aceleradas pelo manejo inadequado. Para os fins deste estudo atenta-se, principalmente, para a degradação ambiental nas áreas rurais, em que:

[...] o mal uso da terra, aliado à mecanização intensa e à monocultura, podem provocar erosão laminar, ravinas e voçorocas. A concentração das chuvas, os elevados teores de silte e areia fina, os baixos teores de matéria orgânica e a elevada densidade aparente contribuem, sem dúvida, para o aumento da degradação nessas áreas (CUNHA; GUERRA, 2000, p. 347).

Deste modo, compreende-se que a degradação ambiental é um problema social, já que possui causas e conseqüências sociais e não apenas físicas. Existem fatores naturais que levam a degradação, porém, não se vê a ação do poder público e privado para solucionar ou minimizar estes problemas (CUNHA; GUERRA, 2000). Para os autores, os problemas ambientais devem ser objeto de estudo para as ciências ambientais e sociais, já que estes são agravados pelo homem, logo,

O que se deseja chamar atenção [...] é que os processos naturais, como formação dos solos, lixiviação, erosão, deslizamentos, modificação do regime hidrológico e da cobertura vegetal, entre outros, ocorrem nos ambientes naturais, mesmo sem a intervenção humana. No entanto, quando o homem desmata, planta, constrói, transforma o ambiente, esses processos, ditos naturais, tendem a ocorrer com intensidade muito violenta e, nesse caso, as conseqüências para a sociedade são quase sempre desastrosas (CUNHA; GUERRA, 2000, p. 344).

Logo, a degradação ambiental é algo que não pode passar despercebida, deve-se realizar estudos voltados para a preservação do ambiente natural e para a recuperação das áreas degradadas. Para tanto, faz-se necessário a participação nas esferas políticas, econômicas e sociais, através da conscientização da população local, de ações partidas da gestão pública, da utilização de técnicas viáveis que amenizem as agressões das atividades humanas sobre a natureza etc. Deve-se fazer uso proveitoso e sustentável do meio ambiente, respeitando suas fragilidades e potencialidades naturais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades produtivas desenvolvidas pela sociedade acarretam em transformações na paisagem. O ambiente natural possui suas fragilidades e potencialidades que devem ser consideradas no momento da realização de qualquer prática ou uso do território, porém, na maioria das vezes, isto não ocorre e o ambiente sofre com o seu uso de forma inadequada.

A SBRG possui uma área cuja unidade geomorfológica é o planalto da conquista e outra do piemonte oriental do planalto da conquista. Esta morfologia distinta vai ser fundamental para avaliar a degradação do ambiente diante das metamorfoses na paisagem imprimidas em maior intensidade pela exploração humana. Tudo isto interfere no equilíbrio natural desencadeando em problemas ambientais que trazem riscos tanto para a flora quanto para a fauna, como também para o próprio homem.

A maioria dos moradores da área de estudo, de acordo com a pesquisa de campo, tem como principal fonte de renda a produção agropecuária. Isto indica que há uma necessidade por parte dos moradores para extrair a renda da terra, muitas vezes, sem nenhuma preocupação em preservar o ambiente, visando apenas o retorno financeiro para sua sobrevivência.

A bacia hidrográfica é um sistema ambiental aberto, logo, recebe influencia de vários outros subsistemas que atuam sobre a área drenada por uma rede hidrográfica. O clima, a geologia, a geomorfologia, o solo e a vegetação são componentes do ambiente que estão em constante interação, havendo uma dinâmica própria de cada componente que interage entre si. Com as intervenções humanas, a dinâmica do sistema ambiental tende a ser afetada, causando desequilíbrios ambientais diversos, cuja sociedade também pode ser seriamente acometida.

O desmatamento é um dos principais problemas ambientais que aumenta a

vulnerabilidade da SBRG. Esta prática predatória vem causando sérios danos ao ambiente, quebrando o equilíbrio natural e acelerando a atuação de processos erosivos, provocando a extinção de espécies da fauna e da flora, a degradação dos solos e o aumento da evapotranspiração.

A prática do desmatamento ocorre visando criar/aumentar áreas de pastagens, áreas para a agricultura e também para a retirada de madeira. Além disto, costuma-se retirar a vegetação natural em áreas acidentadas, deixando o solo vulnerável à atuação de processos erosivos, como erosão em sucros, ravinas e até movimentos de massa em algumas áreas. Na figura 2, é possível ver as transformações causadas pela sociedade sobre a paisagem natural, interferindo no equilíbrio ambiental desta área de forma intensa, pois, praticamente toda a vegetação natural foi retirada. A primeira seta à esquerda, mostra uma encosta íngreme onde a vegetação natural foi totalmente substituída por pasto, principalmente, para a criação de gado, apesar de coberto por pasto, o solo fica vulnerável a ação da chuva, já que a energia gravitacional e cinética contribuirá para que as enxurradas desçam pela encosta com forte poder erosivo, auxiliando no transporte do solo e aparecimento de processos erosivos em sucros, ravinas e movimentos de massa, como é comum nesta área.

A segunda seta da figura acima indica que a mata ciliar de um dos afluentes do Rio Gaviãozinho foi extinta, deixando o leito do rio vulnerável ao assoreamento, como observado em campo. Isto vai contra todas as leis ambientais vigentes, para os autores,

As matas ciliares exercem importante papel na proteção dos cursos d'água contra o assoreamento e a contaminação com defensivos agrícolas, além de, em muitos casos se constituírem nos únicos remanescentes florestais das propriedades rurais sendo, portanto, essenciais para a conservação da fauna. Estas peculiaridades conferem às matas ciliares um grande aparato as leis, decretos e resoluções visando sua preservação (PAZ; FARIAS, 2008, p. 289 apud OLIVEIRA; SILVA, 2013, p. 7).

Figura 2: Desmatamento em área acidentada para diversos fins, na SBRG.

Foto: Rafael C. Santos. Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Logo, a mata ciliar não deve ser desmatada de maneira alguma, para evitar a degradação ambiental de maneira mais intensa, como se vê atualmente. Além disto, observa-se que a ação do leito do rio entalhou um vale em forma de V, com a retirada da vegetação natural das encostas, elas ficam susceptíveis a erosão que transporta todos os sedimentos para o leito do rio, contribuindo para o assoreamento do mesmo. Os produtores rurais, na maioria das vezes, não são orientados com técnicas conservacionistas, e muito menos fiscalizados, então este painel se torna comum na maioria das localidades da SBRG. Neste sentido, Oliveira e Silva (2013) dizem:

É certo que, apesar do homem saber da importância e da necessidade de preservar essas formações vegetais, são poucos os proprietários rurais que se preocupam em conservá-las, talvez, até pelo fato do agricultor não saber algumas técnicas mais adequadas e por não ter uma noção básica de conservação da região ribeirinha. Sendo assim, acaba por contribuir fortemente com a degradação da área que deveria ser preservada (OLIVEIRA; SILVA, 2013, p. 8).

Na terceira seta, observam-se as construções humanas em áreas inadequadas, pois, encontram-se num vale entre uma encosta e o leito do rio, estando, portanto, vulneráveis a movimentos de massa e enchentes, muito frequentes durante as fortes chuvas

orográficas e com efeitos ampliados pela retirada da vegetação natural.

Na última seta, nota-se uma área com agricultura na encosta do vale, ou seja, o plantio em áreas inadequadas, apesar da utilização de técnicas conservacionistas, como plantio em curva de nível, fileiras perpendiculares à direção da encosta com bananeiras para sombreamento do café e contenção da erosão, entre outras. As técnicas conservacionistas utilizadas tentam minimizar os impactos negativos sobre o solo causados pelo plantio em área inadequada, porém, quando ocorrem chuvas fortes os danos desencadeados pelos processos erosivos são intensos.

Os problemas evidenciados acima são verificados com frequência ao longo da SBRG. A figura 3 mostra a encosta (Piemonte Oriental do Planalto da Conquista) do Planalto da Conquista que se encontra sujeita a atuação de processos erosivos, pois, a vegetação natural foi retirada para dar lugar a pastagens. Na figura abaixo, pode-se observar uma linha indicando a unidade geomorfológica do Planalto da Conquista, com relevo plano e suavemente ondulado, e uma seta indicando o Piemonte Oriental do Planalto da Conquista com forte declividade favorecendo a presença de processos erosivos ocasionados, entre outros agentes, pelas chuvas orográficas, prevalecendo neste ambiente à morfogênese sobre a pedogênese.

Figura 3: Piemonte Oriental do Planalto da Conquista, na SBRG.

Foto: Rafael C. Santos. Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Na figura 4, nota-se mais algumas áreas sujeitas a degradação provocada pelas

atividades agropecuárias desenvolvidas de forma inadequada. Como visto nas figuras anteriores, a vegetação natural foi quase totalmente retirada e a área transformada em pastagem. Segundo Lima (2012),

O crescimento de áreas ocupadas com pastagens decorreu principalmente da grande disponibilidade de crédito agrícola atrativo a juros baixos na década de setenta. Em decorrência desta expansão, foram cometidos, em algumas áreas, vários equívocos, como: remoção total da vegetação original, mau uso das pastagens, através do superpastejo, e ausência de adubação de manutenção (LIMA, 2012, p. 99).

E o que se observa, na maioria dos casos, é o mau uso das pastagens. Os produtores rurais, geralmente, criam uma quantidade de gado por hectare superior à capacidade de suporte do ambiente, os solos vão ficando compactados, impedindo a infiltração de água e gases, ocasionando o escoamento superficial que possui um forte poder erosivo. A seta à direita na figura mostra os terracetes, ou seja, caminhos com solo compactado feito pelo gado numa encosta íngreme. Na seta à esquerda, vê-se um córrego que entalha a encosta formando um vale, na parte superior existe um pequeno remanescente florestal que protege a nascente do córrego, porém, no decorrer do curso do córrego tem-se a pastagem que exerce pouca proteção ao mesmo e ao solo. Além disto, os topos de morros estão totalmente cobertos por pasto, aumentando ainda mais a atuação de processos erosivos.

Figura 4: A vulnerabilidade desencadeada pela pecuária na SBRG. Foto: Rafael C. Santos.

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Como as principais atividades produtivas desenvolvidas na SBRG são a agricultura e a pecuária, o ambiente se torna vulnerável devido à falta de preocupação dos produtores rurais com a conservação do mesmo. A vegetação nativa vem diminuindo cada vez mais, e sendo substituídas por áreas cultivadas, que depois são abandonadas e a vegetação tenta se regenerar. Isto acontece porque nas áreas de mata, os componentes ambientais estão em equilíbrio e em constante interação, quando se desmata uma área com vegetação natural para a plantação, os solos estão ricos em matéria orgânica e, portanto, mais férteis e de fácil correção; são utilizadas técnicas tradicionais para o plantio, como queimadas, solo limpo durante todo o ano etc.. Contudo, após alguns anos, caso não haja um manejo adequado do solo, ele acaba ficando improdutivo e erodido, sendo abandonado para que se recupere naturalmente, sem a aplicação de nenhuma técnica de revitalização.

Na figura 5, observa-se uma paisagem no noroeste da SBRG onde a degradação ambiental é evidente, a vegetação tenta se regenerar, mas os solos já estão esgotados, compactados pelo pisoteio do gado e com presença de erosão em forma de sulcos e ravinas. Além disto, há uma escassez hídrica no trecho, por estar numa área muito próxima ao clima semiárido. Já na figura 6, nota-se na mesma localidade uma área com solo exposto para o plantio do eucalipto, espécie que retira bastante água do solo.

Figura 5: Pastagem degradada na SBRG. Foto: Rafael C. Santos.

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Figura 6: Solo exposto para o plantio de Eucalipto na SBRG. Foto: Rafael C. Santos.

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

Como dito anteriormente, o uso adequado dos recursos naturais pode minimizar os impactos negativos sobre o ambiente e diminuir a vulnerabilidade do mesmo para a degradação ambiental. Todavia, outro problema traz preocupações com relação à

contaminação da água e do solo, está ligado ao uso excessivo de agrotóxicos nas lavouras. De acordo com o gráfico 1, 75% das propriedades rurais utilizam agrotóxicos como herbicidas, fungicidas e pesticidas, este percentual é menor apenas do que a utilização de adubação química (85%). Já os outros insumos (Adubação orgânica e calagem), também são bastante utilizados, porém, em menor quantidade em comparação ao uso de agrotóxicos e adubos químicos.

Gráfico1: Insumos utilizados na propriedade.

Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

A partir do momento em que os defensivos agrícolas são aplicados, os riscos de ocorrer a contaminação do solo e da água são altos. A água das chuvas infiltra as substâncias presentes na superfície do solo e, também, as transportam para o leito de rios e lençóis freáticos. Sendo assim, as chances de contaminação humana são altas, pois, a população também pode consumir a água que foi contaminada por agrotóxicos.

Na área de estudo, a maioria dos entrevistados utilizam para o abastecimento doméstico a água de nascentes e açudes que pode está contaminada trazendo vários riscos à saúde, além de os animais que bebem desta água numa situação de vulnerabilidade. Outros 20% utilizam água de cisterna e/ou poço artesiano, correndo também um grande risco caso a água do poço tenha sido contaminada com substâncias tóxicas, assim como, os 10% que usam água de rios. Apenas 13% dos moradores entrevistados recebem água tratada pela EMBASA porque vivem em vilas e residências próximas da rede de distribuição de água desta empresa.

A falta de assistência técnica contribui para que esta situação permaneça, já que

os produtores não possuem uma fonte de orientação e conscientização de como fazer adequadamente o manejo da terra para a agricultura ou pecuária, visando manter a qualidade ambiental e o sucesso na prática agropecuária. Sobre este assunto, Guerra e Mendonça (2007) complementam que:

As taxas de erosão nas áreas rurais aumentam em frequência e magnitude, em especial nos terrenos que são deixados descobertos durante uma boa parte do ano ou naquelas áreas onde há o superpastoreio, aumentando a densidade do solo, como o excessivo pisoteio do gado. Todas essas práticas tendem a elevar as taxas de erosão acelerada (GUERRA; MENDONÇA, 2007, p. 235).

Logo, com a expansão da agricultura e da pecuária extensiva sem a utilização de um manejo adequado, o grau da vulnerabilidade ambiental aumenta consideravelmente, estando o ambiente suscetível à degradação do solo e a atuação de processos morfogênicos, principalmente, devido ao escoamento superficial que acelera os processos erosivos. Nas propriedades entrevistadas, 63% não recebem assistência técnica nas práticas agropecuárias, utilizam apenas do conhecimento adquirido ao longo da vida, passado de geração em geração e através de erros e acertos, para o manejo da terra.

Porém, como explicar o fato do número de produtores que participam de associações, cooperativas e sindicatos serem maior do que os que recebem assistência técnica por parte de algum órgão público ou empresa privada? Isto pode sugerir que esses grupos ainda não estão preparados para atuarem nas diversas frentes necessárias para se alcançar o desenvolvimento socioambiental. De acordo com os entrevistados do município de Planalto, a maioria das associações de produtores rurais está inativa.

Deste modo, fica evidente uma série de práticas humanas desarticuladas com o equilíbrio ambiental, que vem contribuir para a diminuição da capacidade de suporte do meio natural, causando vários problemas socioambientais. Uma intervenção inadequada no ambiente natural pode desencadear uma série de danos, com a retirada da vegetação natural e sua substituição por cultivos que exerce pouca proteção ao solo, o que associado à geomorfologia bastante frágil nas encostas íngremes e nos entornos dos canais fluviais, favorece a saturação do solo e o torna mais vulnerável a erosão e ao escoamento superficial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade utiliza dos recursos naturais para atender as suas necessidades básicas e, assim como a natureza fornece condições geoambientais favoráveis ou não para determinada utilização. Desta maneira, a relação sociedade-natureza é marcada por uma teia de interações que deixam no espaço geográfico suas marcas, a paisagem é uma das categorias geográficas que evidenciam estas metamorfoses ao longo do tempo. Para Manosso (2009),

[...] o espaço agrário e sua organização, possuem relações muito diretas com a estrutura geoecológica da paisagem, onde práticas agrícolas ora são favorecidas pelo clima, solo ou relevo, assim como podem ser prejudicadas ou inviabilizadas por uma condição física. E do mesmo modo, a estrutura geoecológica é constantemente transformada para atender às necessidades dos sistemas econômicos de exploração vigentes (MANOSSO, 2009, p. 92).

A SBRG passou por intensas transformações ambientais decorrentes da ocupação de áreas inadequadas. Vários problemas foram identificados, como o desmatamento, a degradação dos solos, o uso intensivo de agrotóxicos e a erosão, todos eles estão relacionados às interferências da sociedade sobre a dinâmica do meio físico natural que tem suas fragilidades naturais intensificadas pela ação humana.

No decorrer da pesquisa, chegou-se a conclusão de que a SBRG está numa área de vulnerabilidade à degradação ambiental, a cobertura sedimentar do planalto da conquista é facilmente erodida e transportada pela ação do escoamento superficial e dos cursos d'água, já que a cobertura vegetal natural foi quase totalmente degradada e o solo encontra-se desprotegido. No piemonte oriental do planalto da conquista esta situação se torna ainda mais crítica, pois o relevo é fortemente dissecado e apresenta grandes desníveis topográficos, associado ao mau uso e ocupação do solo, acarreta no predomínio dos processos morfodinâmicos.

Apesar das diversas políticas públicas para o desenvolvimento rural aplicadas nos municípios, ainda há uma carência de preparação do produtor rural para trabalhar com a terra de maneira racional, respeitando o seu tempo e necessidades para que si mantenha o equilíbrio ambiental. Mesmo com os diversos problemas que afetam a área da SBRG diagnosticados nesta pesquisa, os produtores rurais acreditam que a conservação da biodiversidade, das fontes de água e da área de produção estão saudáveis o suficiente para manter o ritmo de exploração atual, salvo alguns casos. Aí é que entra a questão do

planejamento ambiental por parte dos órgãos governamentais e da própria sociedade civil, visando criar condições propícias para o uso do território de maneira equilibrada.

REFERÊNCIAS

- AB'SÁBER, Aziz Nacib. Os Domínios de Natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.
- BERTRAND, Georges. Paisagem e Geografia Física Global. Esboço Metodológico. Tradução: Olga Cruz. RA'E GA, Curitiba, n. 8, p. 141-152, 2004.
- CASSETI, Valter. Ambiente e apropriação do relevo. São Paulo: Contexto, 1991.
- CHRISTOFOLETTI, Antônio. A Geografia Física no estudo das mudanças ambientais. In: BECKER, B.K.; CHRISTOFOLETTI, A.; DAVIDOVICH, F.R.; GEIGER, P.P. (Orgs). Geografia e Meio Ambiente no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1995. p. 334-345.
- CUNHA, S.B.; GUERRA, A.J.T. Degradação Ambiental. In: GUERRA, A.J.T.; CUNHA, S.B. (Orgs.). Geomorfologia e Meio Ambiente. 3. ed. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2000. p. 337-379.
- GUERRA, José Teixeira; SILVA, Antônio Soares; BOTELHO, Rosângela G. Machado. Erosão dos Solos: conceitos, temas e aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
- GUERRA, Antonio José Teixeira; MENDONÇA, Jane Karina Silva. Erosão dos Solos e a Questão Ambiental. In: VITTE, A.C.; GUERRA, A.J.T. Reflexões sobre a geografia física no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. p. 225-256.
- LIMA, Espedito Maia. Interações socioambientais na bacia hidrográfica do rio Catolé - Bahia. Tese (Doutorado em Geografia) - NPGeo, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2012.
- MANOSSO, Fernando Cesar. Estudo Integrado da Paisagem nas Regiões Norte, Oeste e Centro-Sul do Estado do Paraná: relações entre a estrutura geocológica e a organização do espaço. Boletim Geográfico, Maringá, v. 7, n. 1, p. 81-94, 2008/2009.
- MARTINELLI, Marcello; PEDROTTI, Franco. A cartografia das unidades de paisagem: questões metodológicas. Revista do Departamento de Geografia, n. 14, p. 39-46, 2001.
- MENDONÇA, Francisco. Geografia Socioambiental. In: MENDONÇA, Francisco; KOZEL, Salete. (Orgs.) Elementos da epistemologia da geografia contemporânea. Curitiba: Ed. da UFPR, 2002. p. 121-144.
- OLIVEIRA, R.M.; SILVA, G.P. Degradação da Mata Ciliar do Rio Itapororoca: causas e consequências, no município de Itapororoca/PB. In: Anais do VI SINGA. João Pessoa, 2013.
- PASSOS, M.M. Degradação Ambiental no Brasil: problemas e perspectivas. In: 5º CONGRESSO DE GEÓGRAFOS: perspectivas da geografia brasileira, 1989. Anais... Curitiba, 1994. p. 108-111.
- RODRIGUEZ, José Manuel Mateo. Geopolítica y Medio Ambiente: claves para el análisis de la crisis ambiental, el cambio climático y la concepción de desarrollo sostenible. In: SEABRA, Giovanni (Org.). Terra: cidades, natureza e bem estar. João Pessoa: Ed. Universitária da UFPB, 2012. p. 87-108.
- ROSS, Jurandy Luciano Sanches. Ecogeografia do Brasil: subsídios para planejamento ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 2006.
- SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos. 2 ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL NA SUB-BACIA DO RIO GAVIÃOZINHO, BACIA DO RIO PARDO – BA: UM ESTUDO DA RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZA

Eixo 5 — Meio ambiente, recursos e ordenamento territorial

RESUMO

A relação sociedade-natureza é algo que ocorre ao longo da história da sociedade, em diferentes escalas temporais e espaciais, a sociedade utiliza da natureza como fonte de sobrevivência. Os recursos naturais são explorados para satisfazer as necessidades básicas do homem, e também as necessidades criadas pelo próprio homem. Neste sentido, é preciso compreender a relação sociedade-natureza, a fim de conhecer as potencialidades e as fragilidades dos ambientes naturais, para usá-los de forma sustentável, mitigando os impactos ambientais negativos decorrentes de práticas inadequadas. Desta forma, este trabalho busca analisar a degradação ambiental da Sub-Bacia do Rio Gaviãozinho - SBRG, através da pesquisa de aspectos do meio físico e humano. Enriquecendo a discussão da problemática dentro da ciência geográfica a partir da abordagem sistêmica, entendendo a relação sociedade-natureza de forma integrada. A área de estudo localiza-se no Território de Identidade de Vitória da Conquista, na Bahia, entre as coordenadas UTM 325.500 – 348.000m Oeste e 8.351.000 – 8.379.100m Sul, abrangendo uma área de aproximadamente 31.831 hectares que corresponde a 318 km². A SBRG passou por intensas transformações ambientais decorrentes da ocupação de áreas inadequadas. Vários problemas foram identificados, como o desmatamento, a degradação dos solos, o uso intensivo de agrotóxicos e a erosão, todos eles estão relacionados às interferências da sociedade sobre a dinâmica do meio físico natural.

Palavras-chave: Desmatamento; Erosão; Conservação Ambiental.